

DOCUMENTO DE RECOPIACIÓN DE CITACIÓN

Nota metodológica sobre la recopilación y organización de citas académicas

El presente documento integra una recopilación sistemática de citas académicas correspondientes a la producción científica y humanista del Dr. Gerardo Vázquez Rodríguez, obtenidas mediante consulta directa en las siguientes plataformas académicas:

- **Google Scholar**
- **ResearchGate**
- **Academia.edu**

La elaboración de este archivo tiene como finalidad consolidar de manera precisa y verificable la información de citación asociada a la obra del autor, considerando que la coincidencia nominal con otros investigadores puede generar, en algunos buscadores académicos, registros incompletos o atribuciones cruzadas.

Con el propósito de ofrecer una presentación clara, organizada y trazable, **el documento se estructura conforme a la clasificación de la producción establecida en la plataforma RIZOMA, siguiendo el mismo orden y numeración de los productos allí registrados.**

Para cada texto se incluyen, en secuencia:

- **Las citas identificadas en Google Scholar, incluyendo el enlace directo al perfil académico correspondiente.**
- **Las citas registradas en ResearchGate, con los vínculos verificables.**
- **Las citas detectadas en Academia.edu, incorporando enlaces a los documentos donde se identifican las referencias.**

En el caso de Academia.edu —plataforma que opera bajo modalidad de suscripción para la consulta ampliada de citas— se incorporan enlaces específicos a los documentos que contienen la evidencia correspondiente, con el fin de facilitar la verificación de la información.

A continuación, se incluyen los enlaces generales a los perfiles académicos del autor en cada plataforma, con el número de citas registradas al momento de la consulta (25 de febrero de 2026):

- **Google Scholar (181 citas):**

<https://scholar.google.com/citations?user=sPY9YNQAAAAJ&hl=es>

- **ResearchGate (86 citas):**

<https://www.researchgate.net/profile/Gerardo-Vazquez-2/publications>

- **Academia.edu (236 citas):**

<https://uanl.academia.edu/GerardoVazquez>

Las cifras aquí consignadas deben interpretarse como un indicador complementario de recepción académica, sujeto a actualización conforme las plataformas incorporan nuevos registros.

Índice

1. **Citación de artículos** p. 2
2. **Citación de libros** p. 15
3. **Citación de capítulos de libro**.....p. 25

ARTÍCULOS

1 DISEÑAR CON OTRAS INTELIGENCIAS NO HUMANAS: APRENDIZAJES DESDE LA COMPLEJIDAD

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
 ISSN Electronico: 1668-0227
 DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi293.13378>
 Año de publicación: 2026

2 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS REDES DEL SISTEMA URBANO. APROXIMACIONES ESPACIALES DESDE LA COMPLEJIDAD.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
 ISSN Impreso: 1668-0227
 DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi293.13390>
 Año de publicación: 2026

3 SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS E IMAGINARIO SOCIAL: FUNDAMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
 ISSN Impreso: 1668-0227
 ISSN Electronico: 1853-3523
 DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi272>
 Año de publicación: 2025

4 COORDINACIÓN DEL CUADERNO N° 272

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
 ISSN Impreso: 1668-0227
 DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi272>
 Año de publicación: 2025

5 EL IMAGINARIO URBANO Y LAS EMOCIONES EN LA CIUDAD DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
 ISSN Electronico: 1668-0227
 DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi228>
 Año de publicación: 2024

CITAS TOTALES 4 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A.

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=18381590834322063854,5058887711630845579&as_sdt=5

RESEARCH GATE: 2 CITAS A

https://www.researchgate.net/publication/381745358_El_imaginario_urbano_y_las_emociones_en_la_ciudad_d_esde_un_enfoque_sistemico/citations

6 EL ESTUDIO DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO URBANO DESDE EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD Y EL ENFOQUE ENACTIVISTA

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

ISSN Electronico: 1668-0227

DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi228>

Año de publicación: 2024

CITAS TOTALES 1 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&cstart=20&page_size=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:eMMeJKvmdy0C

7 DESAFÍOS EN EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO: PERSPECTIVAS DESDE LA COMPLEJIDAD

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

ISSN Electronico: 1668-0227

DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi228>

Año de publicación: 2024

CITAS TOTALES 2 A 0B

RESEARCH GATE : 2 CITAS A

https://www.researchgate.net/publication/381744262_Prologo_Desafios_en_el_Diseño_Contemporaneo_Perspectivas_desde_la_Complejidad/citations

8 COORDINACIÓN DEL CUADERNO N° 228

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

ISSN Impreso: 1668-0227

DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi228>

Año de publicación: 2024

9 NARRATIVAS DE CIUDAD DESDE EL MOVIMIENTO FUTURISTA: FORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN IMAGINARIO PERDURABLE

Cuadernos de Arquitectura y Asuntos Urbanos. Revista de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León

ISSN Impreso: 24488399

ISSN Electronico: 24488399

DOI: 0

Año de publicación: 2023

CITAS TOTALES 1 A 3B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&cstart=20&page_size=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:VOx2b1Wkg3QC

RESEARCH GATE: 3 CITAS B

https://www.researchgate.net/publication/371471151_Narrativas_de_ciudad_desde_el_movimiento_futurista_formation_y_caracteristicas_de_un_imaginario_perdurable/citations

10 EL CONCEPTO DE DIFERENCIACIÓN COMO PROPUESTA DE ANÁLISIS EN EL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO: UNA APROXIMACIÓN DESDE G. SIMMEL Y N. LUHMANN.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

ISSN Electronico: 1668-0227

DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi204>

Año de publicación: 2023

CITAS TOTALES 1 A 0B**GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A**

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:BrmTIyaxlBUC

11 INTERSECCIONES DE LA COMPLEJIDAD Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISEÑO DE ARTE DIGITAL CONTEMPORÁNEO

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

ISSN Electronico: 1668-0227

DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi204>

Año de publicación: 2023

CITAS TOTALES 5 A 1B**GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A**

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:q3oQSFYPqjQC

RESEARCH GATE: 2 CITAS, 1 A Y 1 B

https://www.researchgate.net/publication/372390605_Intersecciones_de_la_complejidad_y_la_inteligencia_artificial_en_el_diseño_de_arte_digital_contemporaneo/citations

ACADEMIA.EDU

1 [Diversificación temática del diseño: Abordajes](#)

by [Qartuppi S. de R.L. de C.V.](#)

...Folios, (49), 41–60. <https://doi.org/10.17227/folios.49-9390> **Vázquez, G.** (2023). **Intersecciones de la complejidad y la inteligencia artificial en el diseño de arte digital contemporáneo...**

2 [Complejidad e interdisciplinariedad en el diseño](#)

by [LILIANA B. SOSA COMPEAN](#) ...**Intersecciones de la complejidad y la inteligencia artificial en el diseño de arte digital contemporáneo** Gerardo Vázquez Rodríguez...

12 MATICES DEL ARTE COMO ORÍGENES DE LOS OBJETOS DE DISEÑO MASIVO EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO

MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño gráfico y Urbanismo.

ISSN Electronico: 2594-1208

DOI: <https://doi.org/10.36800/madgu.v5i8.78>

Año de publicación: 2021

CITAS TOTALES 3 A 0B

RESEARCH GATE: 3 CITAS A

https://www.researchgate.net/publication/357619230_Matices_del_arte_como_origenes_de_los_objetos_de_diseño_masivo_en_la_sociedad_de_consumo/citations

13 CARACTERÍSTICAS TEÓRICAS DE LA RELACIÓN ENTRE LA VIVIENDA URBANA Y LA SALUD DE SUS HABITANTES

Topofilia

ISSN Impreso: 25940635

ISSN Electronico: 25940635

DOI: 0

Año de publicación: 2020

CITAS TOTALES 2 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&page_size=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:fPk4N6BV_jEC

ACADEMIA.EDU

1 [Aproximación teórica de las necesidades del hombre y su relación con la configuración de la vivienda, el imaginario y la ciudad](#)

by [Martín Gallegos](#) ...mx/sites/default/files/adjuntos/retos_de_las_ciudades_-_internet.pdf Hernández, K. y **Vázquez, G.** (2020) Características teóricas de la relación entre vivienda urbana y la salud de sus habitantes...

14 FOUNDATIONS OF THE SOCIETY AND THE CITY OF CONSUMPTION. POSITIONING ITS HABITUAL DYNAMICS

CONTEXTO-REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

ISSN Impreso: 20071639

ISSN Electronico: 20071639

DOI: 20071639

Año de publicación: 2019

15 SEÑALAMIENTO DEL HUMANISMO EN LA SOCIEDAD Y LA CIUDAD DEL CONSUMO CONTEXTO. REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ISSN Electronico: 20071639

DOI: <https://doi.org/10.29105/contexto13.18-3>

Año de publicación: 2019

CITAS TOTALES 6 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 5 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:4JMBOYKVnBMC

ACADEMIA.EDU

1 [Consumismo: Producir para vender y vivir para comprar](#)

by [Ivanna Ocampo.Vázquez Rodríguez, G. \(2019\)](#). Fundamentos de la sociedad y la ciudad de consumo. Señalamiento a sus dinámicas habituales. Contexto.Revista de La Facultad de Arquitectura de La Universidad Autónoma de Nuevo León, XIII(18), 31– 39.<https://www.redalyc.org/jatsRepo/3536/353665734003/index.htm>

16 LAS METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS: UN ENFOQUE AL CONSUMIDOR

MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño gráfico y Urbanismo.

ISSN Electronico: 2594-1208

DOI: <https://doi.org/10.36800/madgu.v3i5.40>

Año de publicación: 2019

CITAS TOTALES 9 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 7 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:hMod-77fHWUC

RESEARCH GATE: 2 CITAS A

https://www.researchgate.net/publication/347065226_Las_Metodologias_De_Innovacion_Para_El_Desarrollo_De_Nuevos_Productos_Un_Enfoque_Al_Consumidor/citations

17 TURISMO CONTEMPORÁNEO A TRAVÉS DE LAS INTERACCIONES URBANAS DE LA CONTRACULTURA

Topofilia

ISSN Electronico: 25940635

DOI: 0

Año de publicación: 2018

CITAS TOTALES 6 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&ccstart=20&page_size=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:NMxIIDl6LWMC

RESEARCH GATE: 2 CITAS A

https://www.researchgate.net/publication/324066206_TURISMO_CONTEMPORANEO_A_TRAVES_DE_LAS_INTERACCIONES_URBANAS_DE_LA_CONTRACULTURA/citations

ACADEMIA.EDU

1 [Repercusiones sociales del diseño y la gestión de marca ciudad en la promoción del turismo de reuniones](#)

by [Edgar Oswaldo González Bello](#) ...Vázquez, G. y Loredó, E. (2018). Turismo contemporáneo a través de las interacciones urbanas de la contracultura...

2 [Construcción del imaginario de una ciudad mediante tecnologías digitales](#)

by Arodi Morales Holguín... VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, G.; LOREDO GUZMÁN, E. Turismo contemporáneo a través de las interacciones urbanas de la contracultura. Topofilia, Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, XI (16), 2018. pp. 54-63.

3. [Los deságües del paraíso](#)

by Carmona Marín, Francisco Javier... VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, GERARDO. **Turismo contemporáneo a través de las interacciones urbanas de la contracultura.** [En línea] Disponible en: [https://BOULBOLLÉ, GUIDO; CLAUB, INGO; FRIEZE, PETER \[Comisariado\]. KAB..](https://BOULBOLLÉ, GUIDO; CLAUB, INGO; FRIEZE, PETER [Comisariado]. KAB..)

**18 IMAGINARIOS CONTRAPUESTOS DEL HUMANISMO Y DEL RACIONALISMO EN LA SOCIEDAD Y LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
IMAGONAUTAS**

ISSN Electronico: 07190166

DOI: 0

Año de publicación: 2018

CITAS TOTALES 6 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 4 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:hFOr9nPyWt4C

RESEARCH GATE: 1 CITA A

https://www.researchgate.net/publication/329218848_Imaginarios_contrapuestos_del_humanismo_y_del_racionalismo_en_la_sociedad_y_la_ciudad_contemporanea_Opposition_between_the_imaginaries_of_humanism_and_rationalism_in_society_and_the_contemporary_city/citations

ACADEMIA.EDU

1 [GRAVANO 2021 De ideología a imaginario, un viaje de ida y vuelta](#)

by [Ariel Gravano no Gravano...](#) **Vázquez Rodríguez, G.** (2018). Imaginarios contrapuestos del humanismo y del racionalismo en la sociedad y la ciudad cont...

19 CONTRACULTURA EN EL TURISMO CULTURAL DE LOS ESPACIOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS

NODO

ISSN Impreso: 19093888

ISSN Electronico: 19093888

DOI: <https://doi.org/10.54104/nodo.v12n24>

Año de publicación: 2018

CITAS TOTALES 1 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:M3NEmzRMikIC

20 EDITORIAL VOL. 12 NÚM. 17

CONTEXTO. Revista de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León

ISSN Impreso: 20071639

ISSN Electronico: 20071639

DOI: 0

Año de publicación: 2018

21 TEORÍA DE JUEGOS APLICADA EN EL DISEÑO DE ESPACIOS LABORALES

Cuadernos de Arquitectura y Asuntos Urbanos Edición especial Revista de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León

ISSN Impreso: 24488399

ISSN Electronico: 24488399

DOI: 0

Año de publicación: 2018

CITAS TOTALES 3 A 0B**RESEARCH GATE: 3 CITAS A**

<https://www.researchgate.net/publication/343689007> Teoría de juegos aplicada en el diseño de espacios laborales/citations

22 THE CYBORG IN METROPOLIS: NOTES ON THE PHILOSOPHICAL LANDSCAPE OF DYSTOPIA

SOCIOLOGIA Y TECNOCENCIA

ISSN Electronico: 19898487

DOI: 1989-8487

Año de publicación: 2017

CITAS TOTALES 2 A 0B**GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A**

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:8k81kl-MbHgC

RESEARCH GATE: 1 CITA A

<https://www.researchgate.net/publication/316523430> Lo cyborg en Metropolis apuntes sobre el paisaje filosófico de la distopia/citations

23 THE IMAGINARY OF DECADENCE AND THE RUIN OF MODERNITY FROM THE SACRED TO THE PROFANE

GENIO MALIGNO-REVISTA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ISSN Electronico: 19883927

DOI: 0

Año de publicación: 2017

CITAS TOTALES 11 A 1B**1. GOOGLE SCHOLAR: 5 CITAS, 4 A Y 1 B**

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:4fKUyHm3Qg0C

2. GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:LkGwnXOMwfcC

3. RESEARCH GATE: 4 CITAS A

<https://www.researchgate.net/publication/320125565> El imaginario de lo decadente y la ruina de la modernidad de lo sacro a lo profano/citations

ACADEMIA.EDU:

1 [Del espacio público al lugar: deliberaciones desde el margen](#)

by [Revista Collectivus Uniatlantico](#)

...El imaginario de lo decadente y la ruina de la modernidad: de lo sacro a lo profano...

2. [La crisis de la modernidad y su repercusión en el espacio público desde una perspectiva cinematográfica \(1964-1978\).](#)

by Grávalos Lacambra, Ignacio; Lus Arana, Luis Miguel; Pérez Moreno, Lucía Carmen Milton Aragón y **Gerardo Vázquez Rodríguez**, "El imaginario de lo decadente y la ruina de la modernidad," El genio maligno. Revista de humanida...

24 RUINAS DE LA MODERNIDAD COMO TURISMO Y PATRIMONIO DE LA CONTRACULTURA URBANA.

GESTIÓN TURÍSTICA. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

ISSN Impreso: 0717 - 1811

ISSN Electronico: 0718-6428

DOI: 0

Año de publicación: 2017

25 INICIACIONES DEL ARTE COMO PRÁCTICA DE LO SOCIAL EN LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX

Hermes Analógica

ISSN Impreso: 21718857

ISSN Electronico: 21718857

DOI: 0

Año de publicación: 2016

26 EL MIEDO COMO MENSAJE. LA PERCEPCIÓN FEMENINA DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO.

Políticas Sociales Sectoriales

ISSN Impreso: 23958456

DOI: 0

Año de publicación: 2016

27 ESPACIO PÚBLICO RESIGNIFICADO: LA (RE)CONCEPTUALIZACIÓN DEL IMAGINARIO URBANO

Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo

ISSN Impreso: 2385-7714

DOI: 10.5821/siu.6309

Año de publicación: 2016

CITAS TOTALES 4 A Y 0B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&cstart=20&page_size=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:eQOLcF2rZwMC

RESEARCH GATE: 1 CITA A

https://www.researchgate.net/publication/362286108_Espacio_publico_resignificado_la_reconceptualizacion_d_el_imaginario_urbano/citations

ACADEMIA.EDU

1 [Valoración del topos espacial, a partir de narrativas urbanas](#)

by [Abiel Treviño](#)

...do, emanadas de la tesis. Treviño Aldape, Abiel; Ramírez Ibarra, Ramón; Vázquez Rodríguez, Gerardo. **Espacio público resignificado. La (re)conceptualización del imaginario urbano.** En Actas del VIII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. Barcelona: Departament d'...

2 [Hacia Una Morfología De Bordes Territoriales;Cruzando Segregación Socioespacial e Imaginarios Urbanos,En San Pedro Garza García, N.L.](#) by [Abiel Treviño](#)...ía Vasca, Vol. I (60), 18-37. Treviño Aldape, A.; Ramírez Ibarra, R.; Vázquez Rodríguez, G. (2016). **Espacio público resignificado: la (re)conceptualización del imaginario urbano.** Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. "VIII Seminario Internacional de Investigac...

28 EPIGENÉTICA Y LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA VIVIENDA SOCIAL EN MÉXICO

Academia Journals Celaya 2016

ISSN Electronico: 1946-5351,

DOI: 0

Año de publicación: 2016

29 IMAGINARY URBAN: SUBJECTIVITY AND SOCIALIZATION IN THE COMMUNITY CONTEXTO-REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

ISSN Electronico: 20071639

DOI: 0

Año de publicación: 2015

CITAS TOTALES 20 A Y 0B

GOOGLE SCHOLAR: 10 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:WF5omc3nYNoC

ACADEMIA.EDU

1 [Imaginarios y representaciones sociales. Reflexiones conceptuales y una breve mención al estado del arte en México](#) by [Lidia Graciela Girola Molina](#)...Vázquez Rodríguez, G. y García Garza, D. (2015). **Imaginario urbano: subjetividad y socialización en la colectividad...**

2 [Ensanchando el campo de lo posible. Los Centros Sociales como reformulación del espacio público \(Tesis doctoral\)](#) by [Aritz Tutor Antón](#)...VÁZQUEZ, Gerardo y Domingo GARCÍA (2015). "Imaginario Urbano: Subjetividad y Socialización en la Colectividad", Revista Contexto, 9(10). VENEGAS, Cristian A. (2014)...

3 [SISTEMAS COMPLEJOS COMO MÉTODO PARA EL HACKEO EN LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO](#) by [Luz Marcela García Caicedo](#) ...ad y la ciudad contemporánea. imagonautas, 20-36. Vázquez Rodríguez, G., & García Garza, D. (2015). **Imaginario Urbano: Subjetividad y Socialización en la Colectividad.** . Contexto. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vol. ...

4 [Reinventando los imaginarios políticos de la resistencia a través de la experiencia de un CSO](#) by [Aritz Tutor Antón](#)...Universidade de São Paulo. Stavrides, S. (2007). "Espacialidades de emancipación y la "ciudad de umbrales"". Bajo el Volcán. Vol 7, N° 11, pp. 117-124. **Vázquez Rodríguez, G.** y García Garza, D. (2015...

5 [El turismo en tiempos del ciberespacio](#)

by [Liliana López Levi](#) ... Vol. 9, No. 10, Marzo 2015 Vol.9, N° 10, Marzo 2015 ÍNDICE Presentación 05
Domingo García Garza; Dr. **Gerardo Vázquez Rodríguez** Universidad...

6. [Los imaginarios sociales y el turismo : conceptos y aplicaciones](#)

by [Maribel Osorio](#) ... Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-83722015000100141&script=sci_arttext. **Vázquez Rodríguez, G.** y García Garza, D. (2015). Imaginario urbano: subjetividad y socialización en la colectividad. C...

7. [Olmedo-Neri, R. A. \(2025\). The privilege of the city: \(dis\)locations of socio-spatial dynamics of Airbnb in Mexico City. Universitas XX1, 42, pp. 59-82. <https://doi.org/10.17163/uni.n42.2025.03>](#)

by [Raul Anthony Olmedo Neri](#) ... **Vázquez Rodríguez, G.** y García Garza, D. (2015). Imaginario urbano: subjetividad y socialización en la colectividad. C...

8. [Los imaginarios sociales y el turismo : conceptos y aplicaciones](#)

by [Daniel Hiernaux](#) ... Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-83722015000100141&script=sci_arttext. **Vázquez Rodríguez, G.** y García Garza, D. (2015). Imaginario urbano: subjetividad y socialización en la colectividad. C...

9. [Los imaginarios sociales y el turismo : conceptos y aplicaciones](#)

by [Fernando Zamora Águila](#) ... Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-83722015000100141&script=sci_arttext. **Vázquez Rodríguez, G.** y García Garza, D. (2015). Imaginario urbano: subjetividad y socialización en la colectividad. C...

10. [Los imaginarios sociales y el turismo : conceptos y aplicaciones](#)

by [Lidia Graciela Girola Molina](#)... Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-83722015000100141&script=sci_arttext. **Vázquez Rodríguez, G.** y García Garza, D. (2015). Imaginario urbano: subjetividad y socialización en la colectividad. C...

30 COORDINADOR DEL VOLUMEN 9, NÚMERO 10, MARZO 2015 DE CONTEXTO. REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. CONTEXTO-REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

ISSN Impreso: 2007-1639

DOI: <https://contexto.uanl.mx/index.php/contexto/issue/view/v9n10>

Año de publicación: 2015

31 CIUDADES REALES EN TIEMPOS DIGITALES: CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS SOCIOESPACIALES

CONTEXTO. Revista de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León

ISSN Electronico: 20071639

DOI: 0

Año de publicación: 2014

CITAS TOTALES 2 A Y 0B

GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&scstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:ufrVoPGSRksC

32 EL FENOMENO DE LA AUTOPOIESIS EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL

ACADEMIA JOURNAL
ISSN ELECTRONICO: 19565351
DOI: 0
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014

33 APROXIMACIÓN A LA VIVIENDA DENTRO DEL DISEÑO DE LA CIUDAD TURÍSTICA. ÉTICA Y CIENCIA COMO ELEMENTOS IMPULSORES.

TOPOFILIA

ISSN Electronico: 25940635
DOI: 0
Año de publicación: 2013

CITAS TOTALES 2 A

ACADEMIA.EDU

[Corredor San José del Cabo – Cabo San Lucas: centro turístico integralmente planeado \(CIP\).](#)

by [Diego Nápoles](#)...ciencia como elementos impulsores. Autores: **Gerardo Vázquez Rodríguez** y Martín Francisco Gallegos Medina 721 Ponencias Mesa 6. Pueblos...

[Provisión hídrica y reestructuración neoliberal del espacio rural en México: el caso de la presa El Zapotillo](#)

by [Mario Gonzalez](#) y [Dulce Mónica García Sánchez](#)

...?script=sci_artext &pid=S187039252012000600010&lng=pt&tlng=pt. [12 de Agosto de

2014]. **VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, G.** y GALLEGOS MEDINA, M. F. (2013). “Aproximación a la vivienda y el diseño. Ética y ciencia...”

34 LA DIMENSIÓN VANGUARDISTA DE LA IMAGEN EN EL SIGLO XXI

DOIA. U. AUT. BENITO JUAREZ DE OAXACA

ISSN Impreso: 2007-2503
DOI: 0
Año de publicación: 2012

35 HACIA UNA APROXIMACIÓN DEL IMAGINARIO URBANO DE LA CD. DE MONTERREY EN EL ALBOR DEL SIGLO XXI. CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y ASUNTOS URBANOS

ISSN Electronico: 24488399
DOI: 0
Año de publicación: 2011

TOTAL, DE CITAS 26 A Y 3 B

GOOGLE SCHOLAR: 6 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:B80troHkn4C

RESEARCH GATE : 10 CITAS, 7 A Y 3 B

https://www.researchgate.net/publication/359721309_Hacia_una_aproximacion_del_imagenario_urbano_de_la_ciudad_de_Monterrey_en_el_albor_del_siglo_XXI/citations

ACADEMIA.EDU

1 [Investigación en ciencias humanas y sociales.VersiónAltaResolución](#)

by [Jose Alejandro Aguayo Monay](#)

...International **Vázquez, G. & Soto, K. (2011). Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI...**

2 [Ciudad-No ciudad: Imaginarios urbanos contrapuestos. Caso Monterrey, México](#)

by [Karina Soto](#)

...Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI...

3 [Aproximación teórica de las necesidades del hombre y su relación con la configuración de la vivienda, el imaginario y la ciudad](#)

by [Luz Marcela García Caicedo](#)

...Hacia una aproximación del Imaginario Urbano de la Ciudad de Monterrey en el Albor del siglo XXI...

4 [MORFOLOGÍA Y MARCA. DE IMAGINARIOS URBANOS Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIOESPACIAL DE MONTERREY. EL EDIFICIO CETEC DEL ITESM CAMPUS MONTERREY](#)

by [Karina Soto](#) Y [Oscar Fdo. Mendoza Lozano](#)

...**Vázquez, Gerardo & Soto, Karina (2011)...**

5 [IMAGINARIOS URBANOS DE LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA: UNA INTERPRETACIÓN DE NOTICIAS SOCIALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS](#)

by [Oscar Fdo. Mendoza Lozano](#), [Carlos Aparicio](#)

...Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI...

6 [Ciudad-No ciudad: Imaginarios urbanos contrapuestos. Caso Monterrey, México](#)

by [Diana K. Padilla-Herrera](#) Y [Karina Soto](#)

...Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI...

7 [Dicotomías urbanas](#) by [Diana K. Padilla-Herrera](#)

...Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI...

8 [Ciudad - No ciudad: Imaginarios urbanos contrapuestos](#)

by [Karina Soto](#) ...Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI...

9 [Aproximación teórica de las necesidades del hombre y su relación con la configuración de la vivienda, el imaginario y la ciudad](#)

by [Pablo Cotera](#) ...Hacia una aproximación del Imaginario Urbano de la Ciudad de Monterrey en el Albor del siglo XXI...

10 [APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LAS NECESIDADES DEL HOMBRE Y SU RELACIÓN CON LA CONFIGURACIÓN DE LA VIVIENDA, EL IMAGINARIO Y LA CIUDAD Theoretical approximation on human needs and their relation with housing configuration, imaginary and the city](#)

by [Martín Gallegos](#)...Hacia una aproximación del Imaginario Urbano de la Ciudad de Monterrey en el Albor del siglo XXI...

11 [Objetos urbanos simbólicos. Una visión desde la percepción del habitante](#)

by [Lívier Olivia Escamilla Galindo](#)..., **Vázquez Rodríguez, G.** y [Soto Canales, K.](#) (2011). "Hacia una aproximación del abril-junio, año/vol. 10, núm. 030, pp. 177-195. Universidad del Zulia, Maracai- imaginario...

12 [El PAPEL del IMAGINARIO URBANO para la construcción de la MARCA DE UNA CIUDAD. EN Quehacer fotográfico = Praxis Ludens](#)

by [José Alfonso Guevara](#).... **Vázquez, G. & Soto, K. (2011). Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI..**

13 [El papel del imaginario urbano para la construcción de la marca de una ciudad](#)

by [DIANA LAURA CORNEJO LUGO](#) ... Vázquez, G. & Soto, K. (2011). **Hacia una aproximación del imaginario urbano de la ciudad de Monterrey en el albor del siglo XXI.**

36 EL CUANTO DE DISEÑO: NODO DE CONFIGURACIÓN ENTRE EL IMAGINARIO Y LA CIUDAD RED.
CONTEXTO-REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TOTAL, DE CITAS 3 A Y 1 B

ISSN Impreso: 2007-1639
 DOI: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6264878>
 Año de publicación: 2010

GOOGLE SCHOLAR: 3 CITAS, 2 A, 1 B

HTTPS://SCHOLAR.GOOGLE.COM/CITATIONS?VIEW_OP=VIEW_CITATION&HL=ES&USER=SPY9YNQAAAAJ&CSTART=20&PAGESIZE=80&CITATION_FOR_VIEW=SPY9YNQAAAAJ:7PZLFSSX8TAC

ACADEMIA.EDU

1 [PRÁCTICAS METODOLÓGICAS EN INVESTIGACIÓN URBANA](#)

BY [ARTURO VELÁZQUEZ RUIZ](#)

...VÁZQUEZ, G. (2013). **EL CUANTO DE DISEÑO: NODO DE CONFIGURACIÓN ENTRE EL IMAGINARIO Y LA CIUDAD RED.** CONTEXTO, 4 (4), 33-40. VILLAR, M. Y AMAYA, S. (2010)....

37 EL DISEÑO COMO RESULTADO DE LA COMPLEJIDAD DE SU ENTORNO

ASINEA, AÑO XVIII, NÚMERO 35
 ISSN Impreso: Revista Arbitrada
 DOI: 0
 Año de publicación: 2009

LIBROS

1. ***PENSAR EL DISEÑO DESDE LA COMPLEJIDAD Y LO IMAGINARIO***

País: México
 ISBN: 978-607-27-2651-2
 Año de publicación: 2025
 DOI: <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/27931>

2.

DISEÑO Y ARTE DESDE LA COMPLEJIDAD

País: México
 ISBN: 978-607-27-2612-3
 Año de publicación: 2025
 DOI: <https://doi.org/10.58493/123456789/72>

3.

DISEÑO, COMPLEJIDAD Y EDUCACIÓN: NUEVAS PERSPECTIVAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

País: México
 ISBN: 978-607-535-465-1
 Año de publicación: 2025
 DOI: <https://doi.org/10.58493/scripsi.uaslp.71>

4. ***HACKEO URBANO***

País: México
 ISBN: 9786079972264
 Año de publicación: 2023
 DOI: 0
 Producto destacado

5. ***DISEÑO Y COMPLEJIDAD: UTOPIÁS, IDEALES Y PARADIGMAS***

País: México
 ISBN: 9786079972257
 Año de publicación: 2022
 DOI: <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/29305>

TOTAL CITAS 5 A Y 1 B

GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&scstart=20&page_size=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ;gcHnlv5EZngC

RESEARCH GATE: 1 CITA B

https://www.researchgate.net/publication/363484403_Diseño_y_complejidad_Utopias_ideales_y_paradigmas/citations

ACADEMIA.EDU:

1 [Consideraciones teóricas de una ontología ecosistémica hacia los contextos urbanos](#)

by [Pablo Cotera](#)

Desde: [Diseño y complejidad: utopías, ideales y paradigmas...](#)

2 [La vivienda en pandemia: resiliencia de los habitantes como un proceso autopoiético en un sistema complejo.](#) by [Kateri Samantha Hernandez Perez](#) ..). Housing by people: Towards autonomy in building environments. Marion Boyars. Vázquez, G. (2022). **Diseño y complejidad Utopías, ideales y paradigmas.** Labýrinthos. 122...

6. CIUDAD COMPLEJA OCHO TEXTOS SOBRE ESTUDIOS URBANOS Y SISTEMAS COMPLEJOS (COORDINADOR)

País: México

ISBN: 9786079776756

Año de publicación: 2019

DOI: 0

TOTAL CITAS 7A Y 0 B

RESEARCH GATE: 1 CITA A.

<https://www.researchgate.net/publication/339435563> Ciudad compleja Ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos/citations

ACADEMIA.EDU

1 [El caminar en una ciudad compleja, con la aportación del imaginario: elementos teóricos.](#) by Sonia Guadalupe Rivera Castillo Y Marta Gonzalez..Narvárez, A. B., Sosa Compeán, L., **Vázquez Rodríguez, G.**, & Fitch Osuna, J. M. (2019). **Ciudad compleja: ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos.** Escobedo, N.L.: Labyrinthos....

2 [Percepción e interpretación de la forma en objetos cotidianos \(cubiertos\) mediante los sentidos y emociones](#) by [sofia luna](#)

...**Ciudad Compleja. Ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos.** Labyrinthos, UANL. Gell-Mann, M. (1995). What is Complexity?...

3 [Riesgos globales, respuestas locales : Comunicación para la reducción del riesgo de desastre](#)

by [Juan Manuel Cozzi](#) ... Narvárez, A, Sosa, **G. Vázquez** y J. M. Fitch (eds.), **Ciudad compleja: ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos**, pp. 51-71....

4. [Percepción e interpretación de la forma en objetos cotidianos \(cubiertos\) mediante los sentidos y emociones](#) by [sofia luna](#)

Narvárez, A, Sosa, **G. Vázquez** y J. M. Fitch (eds.), **Ciudad compleja: ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos**, PP- 17-37...

5 [Enfoques Para El Diseño De Flujos en Espacios Urbanos: Conectividad Vial vs Preferencias en Movilidad](#) by [LILIANA B. SOSA COMPEAN](#)

Narvárez, A. Sosa, **G. Vázquez** y J. M. Fitch (eds.), **Ciudad compleja: ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos**

6 [Complejidad del crecimiento urbano no planificado en la Región Metropolitana de Cochabamba](#) by [Javier Adolfo López Terrazas](#)

...**Ciudad compleja. Ocho textos sobre estudios urbanos y sistemas complejos.** Centro de Ciencias de la Complejidad...

7. **POSIBILIDADES TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD Y LOS SISTEMAS ADAPTATIVOS**

País: México
 ISBN: 9786079776763
 Año de publicación: 2019
 DOI: <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/29308>

TOTAL CITAS 32A Y 7 B

GOOGLE SCHOLAR: 16 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:5ugPr518TE4C

2 GOOGLE SCHOLAR: 5 CITAS, A(2) B(3)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:CHSYGLWDkRkC

RESEARCH GATE: 15 CITAS, 11 A Y 4 B

https://www.researchgate.net/publication/344655000_Posibilidades_teoricas_para_el_estudio_de_la_complejidad_y_los_sistemas_adaptativos/citations

ACADEMIA.EDU

1 Análisis de las hipermediaciones como sistema complejo: El caso de las comunidades virtuales de fans by Jimena Yisel Caballero Contreras
 ...Buenos Aires. [44] **Vázquez, G.** (2019). **Posibilidades teóricas para el estudio de la complejidad y los sistemas adaptativos....**

2 Urbanismo y Arquitectura: 11 aproximaciones
 by gabriela carmona ochoa
 ...persona humana (J. M. Sierra, trad.). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Vázquez, G. (2019). **Posibilidades teóricas para el estudio de la complejidad y los sistemas adaptativos.** Monterrey: Labyrinthos-UNAD-UANL. Vázquez, G. (2021). Praxis del sistema mental y su acoplamiento ...

3 Urbanismo y Arquitectura: 11 aproximaciones
 by gabriela carmona ochoa
Posibilidades teóricas para el estudio de la complejidad y los sistemas adaptativos. Monterrey: Labyrinthos-UNAD-UANL. Vázquez, G. (2021). Praxis del sistema mental y su acoplamiento

8. **VIVIR LA DISCAPACIDAD: CIUDAD, VIVIENDA Y MOVILIDAD URBANA (COORDINADOR)**

País: México
 ISBN: 9786079776701
 Año de publicación: 2017
 DOI: 0

9. **APUNTES SOBRE ARTE, DISEÑO E INGENIERÍA SOCIAL**

País: México
 ISBN: 9786079418106
 Año de publicación: 2015
 DOI: 0

TOTAL CITAS 9A Y 1 B

GOOGLE SCHOLAR: 4 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:L8Ckcad2t8MC

RESEARCH GATE: 3 CITAS, 2 A Y 1 B

https://www.researchgate.net/publication/324066518_Apuntes_sobre_Arte_Diseño_e_ingeniería_Social/citations

ACADEMIA.EDU

1 SEGREGACIÓN-CONGREGACIÓN, UNIDAD DUAL COMO PRINCIPIO DE MOVILIDAD URBANA; DOS EJEMPLOS DE INTERACCIÓN: MONTERREY Y CIUDAD DE MÉXICO

by Martín Francisco Gallegos Medina y Alexis Mendoza ...eóricas. Jorge Omar García Escamilla Universidad Autónoma de Nuevo León (México) Reseña de libro 75 **Apuntes sobre Arte, Diseño e Ingeniería Social**. Gerardo Vázquez Rodríguez (2015) Mayela Maricela Villagrán Loa Universidad Autónoma de Nuevo León ...

2 La importancia del seguimiento de un proceso de diseño determinado para el desarrollo de productos competitivos en las empresas del sector mueblero del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León

by Cantú Gómez, Vanessa...B. (1980). Managing Technological Innovation (2nd ed.). Longman, G.B. Vázquez Rodríguez, G. (2015). **Apuntes sobre Arte, Diseño e Ingeniería Social**. Monterrey: Tilde editores. Zapata Roldán, F. &. (2014). Capacidades de innovación para la gestión ...

3 Los acabados en la edificación básica

by Garza Contreras, Antonio

Vázquez Rodríguez G. "**Apuntes sobre Arte, Diseño e Ingeniería Social**". Pág. 32. 2015. Tilde Editores, UANL. Monterrey . La espuma de poliuretano es un polímero que se o...

10. LO IMAGINARIO. SEIS APROXIMACIONES

País: México/ Francia

ISBN: 9786079418038

Año de publicación: 2015

DOI: <http://eprints.uanl.mx/29307/>

TOTAL CITAS 81 A Y B

1 GOGLE SCHOLAR : 21 CITAS A.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:bEWYMUwI8FkC

2 GOOGLE SCHOLAR: 6 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:mvPsJ3kp5DgC

3 GOOGLE : 4 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:B3FOqHPiNUQC

4 GOOGLE: 4 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:iH-uZ7U-co4C

5 GOOGLE SCHOLAR: 3 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:blknAaTinKkC

6 GOOGLE SCHOLAR: 3 CITAS A

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=9992179665079317346&as_sdt=5

7 GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&scstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:NaGl4SEjCO4C

8. GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&scstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:j3f4tGmQtD8C

9. RESEARCH GATE: 4 CITAS A

https://www.researchgate.net/publication/322509618_Lo_imaginario_seis_aproximaciones/citations

ACADEMIA.EDU:

- 1 [El imaginario social de la mujer venenosa: ciencia, metáfora y hermenéutica](#) by [EULALIA Pérez Sedeño](#); Narváez A, **Vázquez, G.** y Fitch, J. M. (Coords) **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (pp. 113-127). Nuevo León (México): UANL/Université Lille/Tilde Editoriales....
- 2 [Enfoques Para El Diseño De Flujos en Espacios Urbanos: Conectividad Vial vs Preferencias en Movilidad](#) by [LILIANA B. SOSA COMPEAN](#) Narváez A, **Vázquez, G.** y Fitch, J. M. (Coords) **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (pp. 113-127). Nuevo León (México): UANL/Université Lille/Tilde Editoriales....
- 3 [¿De la vista nace el bienestar? El sentido del tacto como fuente de información para la toma de decisiones en diseño](#) by [LILIANA B. SOSA COMPEAN](#) ...espacio público," en Adolfo Narváez Tijerina, Gerardo Vázquez Rodríguez y Jesús Manuel Fitch Osuna, **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015), 191. James J Gibson, The senses considered a...
- 4 [Apropiación social de sitios arqueológicos urbanos: el caso de dos zonas metropolitanas del occidente de México](#) by [RODOLFO SANCHEZ ZAMARRON](#)...o como proximidad para la formación de una identidad. In Narváez, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. **Lo Imaginario, Seis Aproximaciones** (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...
- 5 [¿De la vista nace el bienestar? El sentido del tacto como fuente de información para la toma de decisiones en diseño](#) by [Marta Nydia Molina González](#)...espacio público," en Adolfo Narváez Tijerina, Gerardo Vázquez Rodríguez y Jesús Manuel Fitch Osuna, **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015), 191. James J Gibson, The senses considered a...
6. [EL IMAGINARIO TECNOCIENTÍFICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO THE IMAGINARY TECHNOSCIENTIFIC: NOTES FOR YOUR STUDY](#) by [Milton Aragón](#)...En Narváez, A., **G. Vázquez** y J. Fitch (coord.), **Lo imaginario seis aproximaciones**. México: UANL/Universidad de Lille 3. Castoriadis, C. (2013). La institución imaginaria de la sociedad...
7. [imagonautas 13 \(2019\): Globalización, futuro, mercado inmobiliario, perros y gatos, Cornelius Castoriadis, Gilbert Durand](#) by [María Elena Figueroa](#), [Lidia Graciela Girola Molina](#), [Ignacio Riffo Pavón](#)..En el libro **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Narváez, Vázquez y Fitch, 2015), se consideran seis trabajos sobre el tema del imaginario....
- 8 [Diseño y Discapacidad visual. "Metodología y orientaciones de proyectos para la accesibilidad"](#) by [MARTA NYDIA MOLINA GONZALEZ](#), [Henry Enrique García Solano](#) Y [Marta Gonzalez](#) ...Narváez, **G. Vázquez** & J. M. Fitch, **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (1.fl ed.) (p. 191). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León. Morgado, I. (2012)....
- 9 [El discurso del estado onírico desde la perspectiva de la cosmovisión maya](#) by [Nancy Sampedro](#) ..**Vázquez, G.** Fitch, O. (2015). **Lo imaginario. Seis aproximaciones**. Universidad Autónoma De Nuevo León. Tilde Editores. Monterrey, México. Perrin, M. (1990). Antropología y experiencias del sueño....

10 [Cap 2. IMAGINARIOS SOCIALES SOBRE LAS CAUSAS Y ACTITUDES FRENTE A LOS HOMICIDIOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN](#) by [Juan Arias](#) ...En Benito, A., **Vázquez, G.**, Fitch, J. (coord.), **Lo imaginario, seis aproximaciones** (pp. 113-127). Monterrey: Tilde editores....

11 [Ciudad, procesos territoriales y cultura pop en América Latina: zombis, alienígenas e imaginarios maléficos](#) by [Adolfo Narvárez](#) ...En: Narvárez, Adolfo; **Vázquez, Gerardo**; Fitch, Jesús (coordinadores). **Lo imaginario seis aproximaciones**, Monterrey, Tilde-Université de Lille- UANL, 2015. pp. 113-125. EKAMBI-SCHMIDT, J....

12 [La complejidad y la ciudad: el uso de modelos basados en agentes autónomos \(ABM\) para la simulación de procesos en los imaginarios urbanos](#) by [Adolfo Narvárez](#) ...En **Lo imaginario. Seis aproximaciones** Compilado por: Adolfo Narvárez, **Gerardo Vázquez** y Jesús Fitch, 15-66. Monterrey: Tilde- Université Lille 3-UANL. Real Academia Española (2016)....

13 [El imaginario social de la mujer venenosa: ciencia, metáfora y hermenéutica](#) by [M Carmen Fernández-Tijero](#); **Vázquez, G.** y Fitch, J. M. (Coords) **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (pp. 113-127). Nuevo León (México): UANL/Université Lille/Tilde Editoriales....

14 [Giros históricos de los cines regionales en Argentina y América Latina: definiciones, delimitaciones y disputas históricas](#) by [Andrea Cuarterolo](#)...Narvárez, **G. Vázquez** y J. Fitch, **Lo imaginario: seis aproximaciones** (s.p.). Université Lille 3, Tilde Editores, UANL....

15 [Memoria y evolución de los contextos sociales a partir del diseño](#) by [Marta Nydia Molina González](#)

16 [BIENESTAR ESPACIOS Y PERCEPCIONES](#) by [MARTA NYDIA MOLINA GONZALEZ](#) ...an la utilización del espacio público. En A. Narvárez T., G. Vázquez Rodríguez, & J. M. Fitch Osuna, **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Primera edición d., pág. 191). Cerro de la silla editores.. S.A. de C.V. Monterrey, México: Univer...

17 [Imaginarios sociales en la novela gráfica Batman. Deathblow](#) by [Juan R Coca](#) A highly followed author....arios sociales», en: Narvárez Tijerina, A. B.; Vázquez Rodríguez, G. y Fitch Osuna, J. M. (coords.), **Lo imaginario. Seis aproximaciones**, Tilde Editores, México, 2015, pp. 113-128. 2 FERNANDEZ-BLANCO, J., «Hay filosofía entre las viñeta...

18 [Neuróptica. Estudios sobre el cómic, Segunda época, 2, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020 \(Número completo\)](#) by [Neuróptica. Estudios sobre el cómic, Julio Gracia Lana](#) Marcos Rafael Cañas Pelayo, Jacqueline Venet Gutiérrez, Ana Asión Suñer, José Manuel Trabado Cabado Lisa Maya Quaianni Manuzzato Monográfico "De la página en blanco al espacio fílmico" ...arios sociales», en: Narvárez Tijerina, A. B.; Vázquez Rodríguez, G. y Fitch Osuna, J. M. (coords.), **Lo imaginario. Seis aproximaciones**, Tilde Editores, México, 2015, pp. 113-128. 2 FERNANDEZ -B LANCO , J., «Hay filosofía entre las vi...

19 [Los "yo" y la identidad colectiva: autorreferencia y morfogénesis. Una propuesta de metodología de diseño. Marta Nydia Molina](#) by [MARTA NYDIA MOLINA GONZALEZ](#)...A. Narvárez T., G. Vázquez Rodríguez, & J. M. Fitch Osuna, **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Primera edición). Cerro de la silla editores.. S.A. de C.V. Monterrey, México: Univer...

20 [BIENESTAR, ESPACIOS Y PERCEPCIONES Diseño a través del tacto](#) by [Marta Nydia Molina González](#) ... **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Primera edición). Cerro de la silla editores.. S.A. de C.V. Monterrey, México: Univer...

21 [Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. La Socio-hermenéutica Multidimensional como Teoría Social basada en los Imaginarios, la Irrealidad y la Utopía](#)

by Universidad Del Zulia.. **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Primera edición). Cerro de la silla editores.. S.A. de C.V. Monterrey, México: Univer...

22 Sistémica y complejidad de los espacios y territorios urbanos como punto de partida para diseñar
by LILIANA B. SOSA COMPEAN ...as sensaciones y percepciones que influyen la utilización del espacio público. En A. Narváez T., **G. Vázquez Rodríguez**, & J. M. Fitch Osuna, **Lo imaginario. Seis aproximaciones** (Primera edición ed., pág. 191). Monterrey...

23 En busca de una mejor gobernanza en México centrada en Derechos Humanos de Inmigrantes Centroamericanos
by ILEANA NIEVES VELAZQUEZ
...Vázquez, G. (2015). **Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad**. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92)....

24 Apropiación Social De Sitios Arqueológicos Urbanos. El Caso De Dos Zonas Metropolitanas Del Occidente De México
by RODOLFO SANCHEZ ZAMARRON
...o como proximidad para la formación de una identidad. In Narváez, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. **Lo Imaginario, Seis Aproximaciones** (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...

25. La construcción discursiva de la identidad profesional del diseñador gráfico
by Karina Gabriela Ramírez Paredes
...Vázquez, G. (2015). **Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad**. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92)....

26. La construcción discursiva de la identidad del diseñador gráfico como investigador
by Karina Gabriela Ramírez Paredes Y Musico Guia ...Vázquez, G. (2015). **Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad**. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92). México: Tilde editores....

27 Sostenibilidad 3F 2.0. Un tratamiento artístico para la problemática ambientalista
by Vicente Monleon ...Vázquez, G. (2015). **Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad**. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92). México: Tilde editores....

28 La (re)construcción del perfil idóneo del diseñador gráfico a través de una formación centrada en la investigación. Una intervención educativa. by Karina Gabriela Ramírez Paredes
...México: Siglo XX **Vázquez, G.** (2015). **Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad**. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92)....

29 Aproximación a lo imaginario en las disciplinas del diseño contemporáneo
by tadeo gonzalez
...**Vázquez Rodríguez G.** (2015). **Lo Imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una Identidad**. En Narvaez Tijerina, A.B., **Vázquez Rodríguez, G.**, Fitch Osuna J.M. **Lo Imaginario**....

30 Apropiación social de sitios arqueológicos urbanos: el caso de dos zonas metropolitanas del occidente de México by Rafael Covarrubias Ramírez ...o como proximidad para la formación de una identidad. In Narváez, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. **Lo Imaginario, Seis Aproximaciones** (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...

31 Desarrollo sostenible para el diseño de viviendas tipo fraccionamiento, con materiales de tierra
by Hernández Pérez, Káteri Samantha
... **Vázquez Rodríguez, G.** (2015). **Lo Imaginario y lo Perceptivo como Proximidades para la información de la Identidad**. In Narváez, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. **Lo Imaginario, Seis**

Aproximaciones (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...

32 Las actividades en parques ubicados en entornos de vivienda. Una revisión sobre las características de los parques y la población que los visita by **Amanda Melissa Casillas Zapata ...Vázquez Rodríguez, G.** (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la información de la identidad....

11. ESTUDIOS URBANOS: UNA MIRADA DESDE LA TRANSDISCIPLINA

País: México
ISBN: 9786079418076
Año de publicación: 2015
DOI: 0

TOTAL CITAS 3 A Y 0 B

GOOGLE SCHOLAR : 3 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:KlAtU1dfN6UC

12. IDENTIDAD, DISEÑO, INFORMACIÓN.

País: México
ISBN: 978-607-27-0016-1
Año de publicación: 2013
DOI: 0

TOTAL CITAS 6 A Y B

GOOGLE SCHOLAR: 5 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:XiVPGOgt02cC

ACADEMIA.EDU

1 Memoria y evolución de los contextos sociales a partir del diseño
by Marta Nydia Molina González

13. AEDIFICARE 2012 ANUARIO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

País: México
ISBN: 978-607-27-0206-6
Año de publicación: 2013
DOI: 0

TOTAL CITAS 1A Y B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:3fE2CSJlrl8C

14. AEDIFICARE 2011

País: México
 ISBN: 978-607-433-929-1
 Año de publicación: 2012
 DOI: 0

15. CIUDAD HOLOGRAMA. OCHO ENFOQUES SOBRE COMPLEJIDAD URBANA

País: México
 ISBN: 978-607-433-406-8
 Año de publicación: 2011
 DOI: 0

TOTAL CITAS J A Y B**GOOGLE SCHOLAR 2 CITAS A**

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:Se3iqnhoufwC

ACADEMIA. EDU:

1 [Evidencia de un cambio de uso de suelo anunciado. La ocupación mixta no prevista en las vialidades primarias. Zona metropolitana de Xalapa](#)
 by [lilly Areli](#) ... "Fenómenos emergentes en sistemas espaciales complejos: el caso de la segregación residencial". En: **Vázquez Rodríguez, G.** y Aragón Palacios, M. (Coord.) Ciudad holograma. Ocho enfoques sobre la complejidad urbana. México...

2 [Evidencia de un cambio de uso de suelo anunciado: la ocupación mixta no prevista en las vialidades primarias. Zona metropolitana de Xalapa](#)
 by [Arturo Velázquez Ruiz](#), [Eva Acosta Perez](#)
 ... "Fenómenos emergentes en sistemas espaciales complejos: el caso de la segregación residencial".
 En: **Vázquez Rodríguez, G.** y Aragón Palacios, M. (Coord.) Ciudad holograma. Ocho enfoques sobre la complejidad urbana. México...

3 [La identidad de las ciudades a través de los objetos urbanos.](#)
 by Mercedes Mercado Cisneros. **Gerardo Vazquez Rodriguez**, M. A. P. (2011). Ciudad Holograma. Monterrey: Uni- versidad Autónoma de Nuevo Leon.

16. AEDIFICARE 2010 ANUARIO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

País: México
 ISBN: 978-607-433-764-8
 Año de publicación: 2011
 DOI: 0

17. AEDIFICARE 2009 ANUARIO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

País: México
 ISBN: 9786074335217
 Año de publicación: 2010
 DOI: 0

**18. AEDIFICARE 2008 ANUARIO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA**

PAÍS: MÉXICO
ISBN: 9786074332315
Año de publicación: 2009
DOI: 0

**19. AEDIFICARE 2007 ANUARIO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA**

País: México
ISBN: 978-970-694-454-2
Año de publicación: 2007
DOI: 0

CAPÍTULOS DE LIBROS

1 SUPRESIÓN DEL ESPACIO URBANO. CONMUTACIÓN DEL LUGAR FÍSICO AL LUGAR DIGITAL

ISBN: 978-607-26726-2-8

DOI: 0

Año de publicación: 2025

2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDES NEURONALES EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS: HIBRIDACIÓN Y CREATIVIDAD HUMANA

ISBN: 978-607-506-539-7

DOI: 0

Año de publicación: 2025

CITAS TOTALES 1 A 0B

ACADEMIA.EDU:

1 [Inteligencia artificial en la vivienda: ¿innovación saludable o desafío tecnológico?](#)

by [Kateri Samantha Hernandez Perez](#)

...e o desafío tecnológico? Dra. Káteri Samantha Hernández Pérez Arq. Frida Montserrat Garza

Hernández **Inteligencia artificial y redes neuronales en el diseño de productos: hibridación y**

creatividad humana 11 25 40 56 Dr. Gerardo Vázquez Rodríguez CAPÍTULO ASPECTOS

URBANOS El impacto invisible de la inte...

3 MOVILIDADES SIMBIÓTICAS: COMPLEJIDAD, SUBJETIVIDAD Y ADAPTACIÓN EN LA METRÓPOLIS CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-607-26726-5-9

DOI: 0

Año de publicación: 2025

4 METÁFORAS DESDE EL CÓMIC Y EL ANIME PARA LA ENSEÑANZA DEL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD EN EL DISEÑO

ISBN: 978-607-27-2612-3

DOI: 10.58493/123456789/72

Año de publicación: 2025

5 EXPLORANDO LA PRIMERA INFANCIA EN ENTORNOS URBANOS: UNA PERSPECTIVA DESDE LA COMPLEJIDAD Y EL ENFOQUE ENACTIVISTA,

ISBN: 978-968-9738-02-2

DOI: 10.52501/cc.306

Año de publicación: 2025

6 CONECTANDO MENTE Y DISEÑO: LA INFLUENCIA DE LAS TEORÍAS NEUROCIENTÍFICAS EN EL NEURODISEÑO. BASES EPISTEMOLÓGICAS.

ISBN: 978-607-59466-4-1

DOI: 0

Año de publicación: 2024

CITAS TOTALES 2 A 0B

ACADEMIA.EDU

1 Diseño moviendo al mundo: Interacciones, interrelaciones, interconexiones

by LILIANA B. SOSA COMPEAN

...Adolfo Benito Nárvaez Tijerina 183 Parte 3 Pensando las disciplinas del diseño desde las interconexiones 207 **Conectando mente y diseño: la influencia de las teorías neurocientíficas en el neurodiseño...**

2 Diseño moviendo al mundo

by sofía luna ...Adolfo Benito Nárvaez Tijerina 183 Parte 3 Pensando las disciplinas del diseño desde las interconexiones 207 **Conectando mente y diseño: la influencia de las teorías neurocientíficas en el neurodiseño...**

7 ORÍGENES DEL IMAGINARIO TRANSHUMANISTA DE JURIAN HUXLEY Y EL ARTE CYBORG COMO MEDIO DE PROPAGANDA

ISBN: 9786075946634

DOI: 0

Año de publicación: 2024

CITAS TOTALES 1 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 1 CITA A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&scstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:WA5NYHcadZ8C

8 CIRCUNSTANCIAS EPISTEMOLÓGICAS DEL ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL ARTE

ISBN: 978-607-535-361-6

DOI: 0

Año de publicación: 2023

CITAS TOTALES 1 A 0B

ACADEMIA.EDU

1 Apoyo a la Protección Infantil por medio de Dispositivo Inteligente.

by sofía luna

...Circunstancias epistemológicas del origen de la tecnología digital en el arte. Gerardo Vázquez Rodríguez 121 Capítulo 6...

9 SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS Y DISEÑO DISRUPTIVO DE LA MIGRACIÓN HAITIANA. CIUDAD DE MONTERREY N.L. MÉXICO

ISBN: 978-607-99722-5-7

DOI: 0

Año de publicación: 2022

CITAS TOTALES 4A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS B

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&scstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:8AbLer7MMksC

RESEARCH GATE: 2 CITAS B

https://www.researchgate.net/publication/363484466_Sistemas_complejos_adaptativos_y_diseno_disruptivo_de_la_migracion_haitiana_Ciudad_de_Monterrey_NL_Mexico/citations

10 LA TRASMUTACIÓN URBANA: LAS EXPERIENCIAS DE LA CIUDAD FÍSICA Y LA CIUDAD VIRTUAL

ISBN: 978-607-59466-0-3

DOI: 0

Año de publicación: 2022

11 UNA MIRADA A LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO EN ASENTAMIENTOS POPULARES A PARTIR DEL SIGNIFICADO SOCIOCULTURAL: BARRIO DEL TANQUECITO

ISBN: 978-607-59466-0-3

DOI: 0

Año de publicación: 2022

CITAS TOTALES 1 A 0B

RESEARCH GATE: 1 CITA A

<https://www.researchgate.net/publication/366445008> Una mirada a la apropiación del espacio en asentamientos populares a partir del significado sociocultural Barrio del Tanquecito/citations

12 APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA VINCULACIÓN SOBRE VIVIENDA URBANA Y SALUD

ISBN: 978-607-571-367-0

DOI: 0

Año de publicación: 2021

CITAS TOTALES 5 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 4 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:738O_yMBCRsC

RESEARCH GATE: 2 CITAS A

<https://www.researchgate.net/publication/357898254> Aproximación teórica de la vinculación sobre vivienda urbana y salud/citations

ACADEMIA.EDU:

1 Una pandemia no apta para niños. La vivienda como lugar de confinamiento en México. A pandemic not fit for children. Housing in Mexico as a place of confinement

by Kateri Samantha Hernandez Perez ...ciudad inteligente? (97-11). Saltillo: UAdeC Hernández Pérez, K. S. y Vázquez Rodríguez, G. (2021). **Aproximación teórica de la vinculación sobre vivienda urbana y salud**. En M. T. Pérez Bourzac, A. B. Narváz Tijerina, y E. Rivera Borrayo (Ed.), Cuadernos Contexto 7: m...

13 PRAXIS DEL SISTEMA MENTAL Y SU ACOPLAMIENTO AL ENTORNO DESDE LOS OBJETOS DE DISEÑO

ISBN: 978-607-99076-7-9

DOI: 0

Año de publicación: 2021

CITAS TOTALES 2 A 1B

GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS, 1 A Y 1 B

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:l7t_Zn2s7bgC

ACADEMIA.EDU

1 Memoria y evolución de los contextos sociales a partir del diseño

by **Sofía Luna**

...Imaginarios de la desaparición y las ciudades sustentables. Adolfo Benito Narváz Tijerina Capítulo 6. Praxis del sistema mental y su acoplamiento al entorno desde los objetos de diseño. Gerardo Vázquez Rodríguez Capítulo 7. La protección del patrimonio cultural inmaterial. La partici...

14 REVISIÓN A LAS PERSPECTIVAS DE LA COMPLEJIDAD DESDE UN ENTORNO TEÓRICO.

ISBN: 9786079776756
DOI: 0
Año de publicación: 2019

15 DIMENSIONES DE LA ADAPTACIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO: TRES ESTUDIOS DE CASO

ISBN: 978-84-8157-661-0
DOI: 0
Año de publicación: 2018

16 ESBOZOS HISTÓRICOS PARA DESTACAR LO SUBYACENTE A LA DISCAPACIDAD Y A LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL MODERNA

ISBN: 9786079776701
DOI: 0
Año de publicación: 2017

17 ESTUDIO DE LA MARCA TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA IDENTIDAD E IMAGEN

ISBN: 9786077113416
DOI: 0
Año de publicación: 2015

18 CIUDADES EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS INTERACCIONES

ISBN: 9786079418076
DOI: 0
Año de publicación: 2015

19 LO IMAGINARIO Y LO PERCEPTIVO COMO PROXIMIDADES PARA LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD.

ISBN: 9786079418038
DOI: 0
Año de publicación: 2015

Citas Totales 12 A 0B

GOOGLE SCHOLAR: 2 CITAS A

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=sPY9YNQAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=sPY9YNQAAAAJ:NaG14SEjCO4C

ACADEMIA.EDU

1 En busca de una mejor gobernanza en México centrada en Derechos Humanos de Inmigrantes Centroamericanos

by ILEANA NIEVES VELAZQUEZ

...Vázquez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad. En *Lo imaginario seis aproximaciones* (pp. 67-92)....

2. Apropiación Social De Sitios Arqueológicos Urbanos. El Caso De Dos Zonas Metropolitanas Del Occidente De México

by RODOLFO SANCHEZ ZAMARRON

...o como proximidad para la formación de una identidad. In Narvázquez, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. *Lo Imaginario, Seis Aproximaciones* (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...

3. La construcción discursiva de la identidad profesional del diseñador gráfico

by Karina Gabriela Ramírez Paredes

...Vázquez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad. En *Lo imaginario seis aproximaciones* (pp. 67-92)....

4. La construcción discursiva de la identidad del diseñador gráfico como investigador by Karina Gabriela Ramírez Paredes Y Musico Guía ...Vázquez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92). México: Tilde editores....
- 5 Sostenibilidad 3F 2.0. Un tratamiento artístico para la problemática ambientalista by Vicente Monleon ...Vázquez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92). México: Tilde editores....
- 6 La (re)construcción del perfil idóneo del diseñador gráfico a través de una formación centrada en la investigación. Una intervención educativa. by Karina Gabriela Ramírez Paredes ...México: Siglo XX Vázquez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una identidad. En **Lo imaginario seis aproximaciones** (pp. 67-92)....
- 7 Aproximación a lo imaginario en las disciplinas del diseño contemporáneo by tadeo gonzalez ...Vázquez Rodríguez G. (2015). Lo Imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una Identidad. En Narvaez Tijerina, A.B., **Vázquez Rodríguez, G.**, Fitch Osuna J.M. Lo Imaginario....
- 8 Apropiación social de sitios arqueológicos urbanos: el caso de dos zonas metropolitanas del occidente de México by Rafael Covarrubias Ramírez ...o como proximidad para la formación de una identidad. In Narváz, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. **Lo Imaginario, Seis Aproximaciones** (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...
- 9 Desarrollo sostenible para el diseño de viviendas tipo fraccionamiento, con materiales de tierra by Hernández Pérez, Káteri Samantha ... **Vázquez Rodríguez, G.** (2015). Lo Imaginario y lo Perceptivo como Proximidades para la información de la Identidad. In Narváz, A. B., Vázquez, G. y Fitch, J. M. **Lo Imaginario, Seis Aproximaciones** (pp. 67–91). Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, TILDE Editores, Université de L...
- 10 Las actividades en parques ubicados en entornos de vivienda. Una revisión sobre las características de los parques y la población que los visita by Amanda Melissa Casillas Zapata ...Vázquez Rodríguez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la información de la identidad....

20 EL CUANTO DE DISEÑO: NODOS DE CONFIGURACIÓN ENTRE EL IMAGINARIO Y LA CIUDAD RED. EL CUANTO DE DISEÑO.

ISBN: 9786074507607

DOI: 0

Año de publicación: 2013

CITAS TOTALES 6 A 4B

RESEARCH GATE: 10 CITA, 6 A Y 4 B

<https://www.researchgate.net/publication/344933579> El cuanto de diseno Nodo de configuracion entre el imaginario y la ciudad red/citations

21 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA CONFORMACIÓN CULTURAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

ISBN: 9786072700161
 DOI: 0
 Año de publicación: 2013

22 FORMACIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DEL SISTEMA PERCEPTIVO Y SU INTERACCIÓN CON EL OBJETO DE DISEÑO

ISBN: 9786072702066
 DOI: 0
 Año de publicación: 2012

23 APROXIMACIÓN A LA VIVIENDA DENTRO DEL DISEÑO DE LA CIUDAD TURÍSTICA. ÉTICA Y CIENCIA COMO ELEMENTOS IMPULSORES

ISBN: 978-607-450-647-1
 DOI: 0
 Año de publicación: 2012

24 MENTE - CIUDAD: DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ENTORNO DE LA METROPOLIS

ISBN: 9786074334068
 DOI: 0
 Año de publicación: 2011

25 APROXIMACIÓN A LA VIVIENDA Y EL DISEÑO. ÉTICA Y CIENCIA COMO ELEMENTOS IMPULSADORES

ISBN: 9786074339291
 DOI: 0
 Año de publicación: 2011

26 NODOS DE CONFIGURACIÓN ENTRE EL IMAGINARIO Y LA CIUDAD RED. EL CUANTO DE DISEÑO

ISBN: 978-607-433-764-8
 DOI: 0
 Año de publicación: 2010

27 EL USO DE CANALES DE INFORMACIÓN ECOSISTÉMICAS EN LA RELACIÓN NATURALEZA- CIUDAD. UNA PROPUESTA PARA CONSERVAR LA COMPLEJIDAD ECOLÓGICA

ISBN: 9789706691156
 DOI: 0
 Año de publicación: 2008

28 ESPACIO PÚBLICO Y VIOLENCIA: DOS CONCEPTOS INTERDISCIPLINARIOS. NOCIONES DE ESPACIO PÚBLICO QUE PERMITAN ENTENDER LA RELACIÓN CON EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA.

ISBN: 9786074332315
 DOI: 0
 Año de publicación: 2008

29 UNA ALTERNATIVA DE EVOLUCIÓN PARA EL URBANISMO, EXTRAÍDA DESDE EL CAMPO DE LA VIDA ARTIFICIAL.

ISBN: 978-970-694-454-2
 DOI: 0
 Año de publicación: 2007

30 LO MÚLTIPLE Y LO FRAGMENTARIO EN NUESTRA CONSTRUCCIÓN DEL UNIVERSO. ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA

ISBN: 970-694-216-5
DOI: 0
Año de publicación: 2006